

ФАУНА И ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ КАРАКАЛПАКСТАНА

Туремуратова У.Т.

Базовый докторант Каракалпакского государственного
университета имени Бердаха, Нукус
ulzadaturemuratova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20805900>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2026

Accepted: 20th June 2026

Online: 22nd June 2026

KEYWORDS

Синантропные птицы,
Каракалпакстан,
эктопаразиты,
паразитоформные клещи,
пухоеды, зараженность,
эпизоотология

ABSTRACT

Изучение паразитологической ситуации у синантропных птиц в специфических природно-климатических зонах имеет важное научное и практическое значение для фундаментальной и прикладной паразитологии. Сбор паразитологического материала осуществлялся путем полного и частичного обследования 583 особей птиц, принадлежащих к трем отрядам, а также инспектирования 26 гнезд на территории Каракалпакстана. Сбор, фиксацию и последующую видовую идентификацию паразитоформных клещей и пухоедов проводили с использованием классических микроскопических методик. Целью исследования являлось выяснение видового состава, количественных показателей зараженности и эколого-эпизоотологических особенностей распространения эктопаразитов у синантропных птиц региона. В результате работы выявлено 20 видов эктопаразитов (9 видов клещей и 11 видов пухоедов) и обоснована необходимость ограничения контактов диких птиц с домашними животными для предотвращения функционирования очагов паразитарных болезней.

Введение. Изучение эколого-паразитологического статуса синантропных птиц в специфических природно-климатических зонах представляет собой фундаментальный научный и практический интерес. В условиях Южного Приаралья, характеризующегося аридностью и интенсивной антропогенной трансформацией ландшафтов, синантропные птицы формируют устойчивые популяции, находящиеся в постоянном контакте с человеком и сельскохозяйственными животными. Выяснение видового состава, количественных показателей зараженности и экологических особенностей распространения эктопаразитов в данных орнитокомплексах является актуальной задачей современной паразитологии. Синантропные птицы не только поддерживают существование очагов паразитарных заболеваний, но и выполняют расселительную функцию, способствуя миграции членистоногих-переносчиков в антропогенных и урбанизированных биотопах. [1]

Материал и методы. Сбор материала проводился на территории Каракалпакстана. Всего методами полного и частичного паразитологического обследования было изучено 583 особи птиц, относящихся к трем отрядам: Голубеобразные (Columbiformes) — 3 вида, Стрижеобразные (Apodiformes) — 1 вид, и Воробьинообразные (Passeriformes) — 10 видов. Наряду с обследованием живых птиц и тушек, было проведено паразитологическое инспектирование 26 гнезд ласточек, воробьев и горлиц. Сбор, фиксация и обработка паразитоформных клещей и пухоедов осуществлялись по общепринятым в ветеринарной и биологической науке методикам (Благовещенский, 1959; Касиев, 1971). Идентификация видовой принадлежности паразитов проводилась с помощью световой микроскопии на базе морфологических признаков. [2]

Результаты и их обсуждение. Проведенный качественный и количественный анализ показал высокий уровень инвазированности орнитофауны региона членистоногими. Установлено, что обследованные птицы повсеместно заражены эктопаразитами, относящимися к двум классам типа Arthropoda: классу паукообразных (Acari) и классу насекомых (Insecta). Из собранного массива (775 экземпляров клещей и 3260 экземпляров пухоедов) было надежно идентифицировано 20 видов эктопаразитов. Общие показатели естественной зараженности варьировали: для паразитоформных клещей экстенсивность инвазии (ЭИ) составила от 4,0% до 33,3%, для пухоедов — от 1,3% до 35,2%.

Класс Acari (Клещи) представлен в сборах 9 видами из четырех родов:

1. Род *Hyalomma* (семейство Ixodidae) включает 5 видов: *H. asiaticum*, *H. anatolicum*, *H. plumbeum*, *H. punctata*, *H. sulcata*. Иксодиды зафиксированы у широкого круга хозяев, включая сизого голубя, кольчатую и малую горлиц, ласточку, скворца, майну, сороку, грача и воробьев. ЭИ по роду составила 4,0–33,3% при интенсивности инвазии (ИИ) от 1 до 22 экз. на одну особь.

2. Род *Argas* (семейство Argasidae) представлен видами *A. persicus* и *A. reflexus*. Вид *A. persicus* занимает доминирующее положение и характеризуется повсеместным распространением у голубеобразных и воробьинообразных. Показатели ЭИ аргасид колебались в пределах 4,0–32,7% при ИИ от 1–5 до 1–22 экз.

3. Род *Ornithodoros* (семейство Argasidae) представлен одним видом — *O. lahorensis*, обнаруженным в сборах с сороки и полевого воробья (ЭИ составила 7,5–10,5% при ИИ 3–22 экз.).

4. Род *Dermanyssus* (надсемейство Gamasoidea, семейство Dermanyssidae) представлен гамазовым клещом *D. gallinae*. Данный паразит зарегистрирован у ласточек (ЭИ 6,6%) и воробьев (ЭИ 1,0–27,0%). Отмечена высокая плотность заселения гнезд и высокая ИИ. Клещ *D. gallinae* представляет повышенную эпидемиологическую опасность, так как способен активно нападать на человека и домашних животных. [3]

Класс Insecta, отряд Mallophaga (Пухоеды) количественно преобладал и включал 11 видов, демонстрирующих различную степень гостальной специфичности:

Род *Columbicola* (семейство Philopterae): виды *C. columbae* и *C. montshadskyi* идентифицированы как специфичные паразиты голубеобразных (сизый голубь, кольчатая горлица) с ЭИ от 21,0% до 33,3% и ИИ 2–46 экз.

Род *Goniodes* (в тексте также приведен как *Ganoides*): виды *G. bychovskyi* и *G. montshadskyi* обнаружены исключительно у голубеобразных. Зараженность ими достигает максимальных значений для пухоедов — до 48,0% при ИИ до нескольких десятков экземпляров.

Род *Mursides*: виды *M. isostoma* (выделен у грача) и *M. picae* (у сороки) проявили четкую специфичность к семейству врановых (отряд Воробьинообразные); ЭИ составила 14,2–31,6% при ИИ 1–7 и 2–11 экз. соответственно. Табличные данные также фиксируют присутствие видов *M. cucullaris* у обыкновенного скворца и *M. cornicis* у черной вороны.

Род *Bruelia*: виды *B. apiastri*, *B. abligata*, *B. cuclothorax* (а также табличные *B. nebulosa* и *B. argula*) паразитируют на ласточках, скворцах, майнах, воронах и воробьях. Общий диапазон ЭИ составил 1,3–31,8% при колебаниях ИИ от 2–3 до 5–45 экз.

Анализ структуры доминирования показал, что в группе паразитоформных клещей преобладают три вида: *Dermanyssus gallinae*, *Argas persicus* и *Argas reflexus*. Среди пухоедов наиболее массовыми и экологически пластичными видами оказались *Columbicola columbae* (для голубей) и представители рода *Bruelia* (для воробьинообразных). У одной инвазированной птицы одновременно регистрировалось сочетанное паразитирование от 1 до 3 видов пухоедов. [4]

Эпизоотологическое и эпидемиологическое значение. Синантропные птицы Каракалпакстана выступают в роли мощного биоценологического резервуара для целого спектра паразитарных агентов. Параллельно с эктопаразитами (20 видов), данные популяции птиц высоко инвазированы эндопаразитами — выявлено 45 видов гельминтов (представители классов Cestoda, Trematoda и Nematoda), среди которых значительную долю составляют паразиты домашних куриных птиц (представители родов *Raillietina*, *Choanotaenia*, *Heterakis*, *Porrocaecum*, *Acuaria*, *Dispharynx*).

Многие виды обнаруженных эктопаразитов (в особенности клещи *D. gallinae*, *O. lahorensis*, виды родов *Hyalomma* и *Argas*), а также пухоеды обладают способностью переходить на домашних птиц и других сельскохозяйственных животных при их контакте в частных подворьях и животноводческих комплексах. Клещи *D. gallinae* и аргазиды представляют прямую угрозу для человека, являясь как непосредственными гематофагами, так и потенциальными переносчиками трансмиссивных инфекций. Постоянные локальные и внутрирегиональные перемещения синантропных птиц обеспечивают непрерывное функционирование и расширение синантропных очагов паразитозов в населенных пунктах и урбанизированных ландшафтах.

Заключение. Синантропная орнитофауна Каракалпакстана характеризуется высоким уровнем экстенсивности и интенсивности заражения эктопаразитами (20 видов). Экологические особенности циркуляции клещей и пухоедов указывают на их круглогодичное присутствие в биоценозах с выраженными сезонными пиками численности. На основании полученных данных паразитологического мониторинга для снижения рисков трансмиссивной передачи возбудителей и предотвращения формирования стойких очагов паразитарных болезней рекомендуется внедрение комплекса профилактических мероприятий. Ключевой мерой должно стать максимальное ограничение прямых и косвенных контактов синантропных птиц с

домашними птицами и скотом с использованием доступных зоогигиенических, орнитологических и инженерно-технических методов

Список использованной литературы:

1. Материалы по гнездованию и размножению сизого голубя в городах Каракалпакстана / Н. И. Аметова, М. А. Жуманов, Я. И. Аметов, А. Ж. Алпысбаева // Zoologiya fanini rivojlantirishda zamonaviy tadqiqotlar: muammolar va istiqbolli yechimlar : mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. — Termiz, 2024. — В. 7–10.
2. Распространение деревенской ласточки *Hirundo rustica* в агроландшафтах города Нукуса и его окрестностей / Н. И. Аметова, Ж. Қосдаўлетов, М. Абдикаримова [и др.] // Экологический мониторинг последствий Аральской катастрофы для здоровья человека и сохранения биосферы : материалы Междунар. научно-практ. конф. — Нукус, 2022. — С. 120–122.
3. Аметов, Я. И. Биоразнообразие птиц Каракалпакстана и их охрана (фауна, экология, охрана) : автореф. дис. ... доктора биол. наук : 03.00.00 / Аметов Ялғаш Ибрайимович. — Ташкент, 2019. — 58 с.
4. Жангабаев, А. С. Фауна и экология гельминтов курообразных птиц Каракалпакстана / А. С. Жангабаев, И. М. Арелбаев, Ф. Д. Акрамова. — Ташкент, 2025. — С. 5–12.

